

STUDIEDAGEN 1975 VAN HET LIMPERG INSTITUUT

Op 10 en 11 november 1975 in Amsterdam en op 21 en 22 november 1975 in Eindhoven trad het Limperg Instituut voor het eerst naar buiten op. Het instituut organiseerde op deze data studiebijeenkomsten met het doel een ontmoeting te bewerkstelligen tussen wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen over het onderwerp „Winst en Vermogen” in het kader van de jaarrekening van de onderneming.

Ter voorbereiding van de studiedagen had het Limperg Instituut een enquête ingesteld bij de deelnemende instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs, het N.I.v.R.A. en enkele andere geïnteresseerden naar aldaar levende inzichten omtrent grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening. De uitkomsten van de enquête dienden als basis voor de discussies tijdens de studiedagen.

Bij de opening van de studiedagen hield de voorzitter van het Limperg Instituut Prof. Drs. Sj. Muller een rede, waarin de totstandkoming van het Instituut werd geschetst. Voorts werden inleidingen gehouden door Prof. Dr. L. Traas, Prof. Dr. Th. M. Scholten en J. A. Burggraaff. Het doet ons een genoegen dat de redactie van het M.A.B. bereid was de gelegenheid te bieden tot publicatie van deze voordrachten.

De organisatie van de bijeenkomsten hield in, dat de groepsdiscussies zich in het bijzonder richtten op de inleidingen van Traas en Burggraaff. Op grond van de bij het afsluiten van dit M.A.B.-nummer beschikbare groepsverslagen waren Drs. J. G. Groeneveld en Drs. W. N. Meijer bereid enige voorlopige notities op te stellen naar aanleiding van de discussies over de inleidingen van Traas en Burggraaff. Deze notities zijn eveneens in dit nummer opgenomen. Een nader uitgewerkte weergave van de discussies over de enquête-uitkomsten en de drie inleidingen is in voorbereiding en zal binnenkort door het Limperg Instituut worden beschikbaar gesteld.

Bestuur en Wetenschappelijke Raad
van het Limperg Instituut